

CÓMO HACER COSAS CON FOUCAULT. INSTRUCCIONES DE USO. FRANCISCO VÁZQUEZ GARCÍA. MADRID, DADO EDICIONES, 2021.

El texto que Vázquez García escribe está fundamentado sobre la certeza de que no resulta válido cualquier uso que se pretenda hacer de la conocida “caja de herramientas” foucaultiana. El profesor sevillano nos brinda – aprovechando la metáfora culinaria que él mismo emplea al final de su libro- un preciso recetario foucaultiano que nos sumerge de lleno en la cocina del de Poitiers. Los esfuerzos de Vázquez toman cuerpo a través de una pluma escolar y sucinta, permitiendo el acceso de cualquier persona que pretendan actualizar y poner en marcha el uso del marco metodológico foucaultiano.

Explicar el desarrollo y uso de la metodología foucaultiana requiere de una exposición secuencial. En este sentido Vázquez plantea dos capítulos introductorios los cuales operan como sustrato del modo de hacer filosófico que hemos heredado de Foucault. Posteriormente, en diferentes capítulos, desarrollará por un lado el método arqueológico y por otro el genealógico. Ello nos permitirá vislumbrar, de una forma global al final del texto, eso que conocemos como *arqueogenealogía*.

Por lo tanto en el Capítulo I nos encontramos una reflexión que responde a las implicaciones que tiene usar a Foucault en la actualidad. Vázquez abandonará cualquier intento

de interpretación de “lo dicho por Foucault”, para esforzarse en mostrar cómo se ha de actualizar el legado metodológico del filósofo francés.

Así pues queda explícito en este capítulo la intención pragmática que Vázquez persigue a lo largo del texto. El conocido *dictum* foucaultiano *atrévete a saber para poder hacerlo de otra manera* es ese fundamento, esa imagen del mundo, que guarda tras de sí una forma de vida y de hacer filosofía. Una práctica a través de la filosofía que nos ayuda a desprendernos de nosotros mismos. Esta concepción conduce a Vázquez, de forma inmediata, a recorrer el empleo del método foucaultiano en diferentes líneas de investigación. La noción de *uso* resulta central para dirimir el empleo legítimo del aparataje metodológico foucaultiano. Siendo una noción difícil de describir, Vázquez concluirá que esta categoría se puede entender como el empleo del préstamo que toda práctica del pensamiento permita construir una investigación nueva, siempre que no se trate al corpus foucaultiano como una biblia ni como un lugar en el que todo es válido¹. Por lo tanto, la liberalidad del aparataje teórico foucaultiano alcanza límites ya que requiere conocer el manejo de los instrumentos y las herramientas. Por ello Vázquez argumentará que se necesita conocer la obra de Foucault, sus coordenadas y su metodología. Él se esfuerza en sintetizarlas en su obra. Recorridas las líneas de investigación y

¹ VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Cómo hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. Madrid: Dado Ediciones, 2021, 41.

defendida la necesidad del uso preciso del aparataje foucaultiano, se concluye con la imprescindible precisión de que el método foucaultiano compuesto por lo arqueológico y lo genealógico es complementario, siendo estos, dos tiempos de un mismo momento. Dos caras de una misma moneda. La distinción entre ambos polos resulta una distinción de grado más que una distinción sustantiva. Siendo el polo arqueológico el encargado de los *hechos discursivos* evitando una proyección retrospectiva y anacrónica de estos. Mientras que el polo genealógico conecta los conflictos actuales con el pasado –evitando cualquier idea de desarrollo, teleológica o necesidad–afrontándolos como tecnologías de poder ejercidas sobre los otros y sobre uno mismo.

Así en el Capítulo II el catedrático de la Universidad de Cádiz a través de su arqueogenealogía –o lo que es lo mismo, la instrumentalización que él mismo desarrolla del aparataje metodológico y categorial foucaultiano– dará cuenta de las claves preparatorias que toda problematización arqueogenealógica ha de tener. Nos advertirá de la necesidad de alejarnos de todo pensamiento finalista o teleológico, así como de la obligación de dejar de entender el presente como un destino natural del pasado y a este último como el germen del presente. Sus pesquisas y aportaciones alrededor de la(s) figura(s) del cura pederasta y del cura pedófilo a lo largo de los siglos XIX Y XX no nos abandonaran en lo que resta de texto, sirviendo

como base y ejemplificación del legado metodológico foucaultiano. Las problematizaciones para desarrollar cualquier ontología del presente estarán basadas en la idea de *extrañamiento*. Esta predisposición teórica toma cuerpo sobre la práctica de mirar el presente como algo raro. Esta mirada exige poner en marcha una idea de historia basada en el nominalismo, alejado del universalismo. Vázquez García presentará entonces la noción de eventualización. La cual consiste en buscar las contingencias de lo que acontece, en vez de perseguir las causalidades. De este modo tendremos que tratar de mostrar como las realidades más sólidas –aquella segunda naturaleza adorniana, si se quiere– se entienden mejor si son vistas como construcciones históricas arbitrarias. La intención de este tipo de trabajo será la de dibujar las aristas, pliegues y discontinuidades de los hechos históricos. Apartándose de causas subyacentes y transhistórica, los seguidores del método de Foucault han de habitar en la inmanencia tratando de *recomponer las series heterogéneas de otros acontecimientos en cuya confluencia se hace pensable el objeto analizado*². Otro de los planteamientos foucaultianos que Vázquez nos señala en su texto es el de tener que activar la precaución de suprimir los juicios morales y políticos por parte del investigador. De este modo podremos acceder al pensamiento, el cual –recordaremos-

2 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Cómo hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. 67.

es entendido por Foucault como *la forma de la acción*. Por lo tanto, lo que Vázquez García consigue en este segundo capítulo es dejar patente que el asunto de la arqueogenealogía serán los *sistemas de pensamientos* o *problematizaciones*. Siendo estas últimas un modo de utilizar la historia para dar cuenta del presente como actualidad. En consecuencia podemos concluir que el modo de hacer foucaultiano abre una nueva interrogación dando lugar a un nuevo dominio de objetos y formas de subjetividad tratando de conocer el pasado con vistas a hacer factible una transformación del presente.

Sentadas las bases que hemos presentado, el texto da paso a los capítulos III y IV en los que respectivamente y de forma secuencial se desarrollan por un lado el análisis de los discursos o arqueología y por otro el análisis de las relaciones de poder o genealogía³. De forma sucinta podremos señalar que en lo referente al polo arqueológico, el profesor sevillano es capaz de mostrar con claridad como el discurso ha de ser tratado como *práctica* lo que nos lleva a entender que el discurso no expresa cosas, sino que las hace. El discurso es por tanto una actividad. La tarea de la arqueología no es la de interpretar las afirmaciones para hallar tras ellas el pensamiento epocal, sino que su tarea es la de la descripción. Las

cosas dichas no son huellas que deben ser sometidas a una hermenéutica para la búsqueda de significados. Sino que hay que recorrerlas para constatar su disposición y distribución con el fin de advertir qué sistemas, conjuntos de enunciados y acontecimientos discursivos han formado. La idea que Vázquez García nos muestra es que *el discurso es una práctica que engendra sus propios objetos, sus formas de subjetividad y efectos de verdad y normatividad*⁴.

Por último, una vez que Vázquez García ha recorrido los discursos alrededor de la(s) figura(s) del cura pedófilo y del cura pederasta, dejando patente la función de estos como *régimen de verdad*, -o lo que es lo mismo, como sistema de prescripciones que instaura y promueve unas formas sensatas de estar en el mundo y reprende otras- dará paso al análisis genealógico.

Si como ya hemos mencionado ambas estrategias de análisis resultan inseparables lo que el polo genealógico agrega es la dimensión histórica. Este último polo atiende a la temporalidad, a esos procesos que conforman los discursos y las prácticas, reparando en las continuidades y en las rupturas, en *las filiaciones* y en *los desplazamientos*. La tarea genealógica es la de recorrer las líneas entre los distintos estadios de prácticas y discursos para comprender nuestra situación actual. Vázquez, inspirando en la *praxis* filosofía del de Poitiers, insiste en que la búsqueda del origen en sentido genealógico no

3 Recordemos que aunque estos sean dos polos – arqueológico y genealógico– han de ser leídos en unidad. El desarrollo sistemático de ambos que Vázquez realiza, permite entender a la postre la unidad del método arqueogenealógico.

4 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Cómo hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. 103.

pretende la *reconciliación*, sino que está motivado por un deseo de fricción, de imposibilidad de reconocimiento en él. Por lo tanto en palabras del autor *una desfiguración de nuestra identidad*. Lo que abre la puerta necesariamente a poner en acción resortes que nos permitan ser de otra manera. El futuro por tanto es abierto y contingente. No se encuentra ya esbozado por nuestras pretensiones teleológicas. La tarea de esta genealogía como señala Vázquez – al igual que Foucault hizo- es la de usar la historia para fracturar la tolerancia humanista en el presente. Vázquez en este último capítulo trae de forma acertada dos estrategias metodológicas propias de la genealogía. En un primer momento, dentro del análisis de la discontinuidad, señalará que es importante entender que el objeto de investigación no ha de conceptualizarse de forma previa, sino más bien – como hace él con su ejemplo a lo largo del texto- mostrar cómo se construye históricamente; reconstruyendo el proceso y sus transformaciones. En un segundo momento, la táctica metodológica a emplear será la de eliminar las explicaciones de causalidad lineal por los análisis de tipo rizomático. Como señalará Vázquez, la línea de descendencia del cura pederasta al cura pedófilo, no consiste en detectar en qué medida el primero es germen del segundo, sino que trata de localizar los mecanismos causales que subyacen entre ambos. Es manifiesta la necesidad de llevar a cabo el desplazamiento de explicaciones teóricas verticales u horizontales, hacia

secuencias explicativas rizomáticas. Donde los resultados son el encuentro de procesos independientes – lo que Foucault llamó *desmultiplicación causal*⁵. Todo ello permite vislumbrar *el poliedro de inteligibilidad*⁶, noción foucaultiana también, que como señalará Vázquez, recuerda a la idea de *azar* desarrollada por Cournot⁷ y que permite entender la historia como el encuentro fortuito de sucesos independientes.

Tras haber desnudado al completo la noción de genealogía Vázquez García, recorrerá de forma sucinta algunos pliegues genealógicos particulares como por ejemplo: el análisis de las relaciones de poder, el análisis de las tecnologías políticas y los dispositivos, y por último el de las tecnologías del yo, apoyándose siempre en su trabajo sobre los curas en el siglo XIX Y XX en el Estado español. No obstante con las particularidades propias de cada estrato de análisis el autor continuará reproduciendo las ideas centrales que ya hemos mencionado.

En definitiva le debemos agradecer a Francisco Vázquez este manual de uso que actualiza el método foucaultiano dotándonos de instrumentos analíticos con los que desarrollar ontologías de nuestro presente. Siempre con el nítido horizonte analítico de que el nexo entre el pasado y el presente es

5 FOUCAULT, Michel. *Table Ronde du 20 mai 1978 en Dits et Écrits IV*. 1980-1988, París, Gallimard, 1994. En VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Cómo hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. 144.

6 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Cómo hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. 144.

7 SKORNICKI, A. *La gran sed de Estado. Michel Foucault y las Ciencias Sociales*. Madrid, España: Dado Ediciones, 2017.

un nexo de fractura y extrañamiento lo que nos deja una forma de praxis filosófica destituyente, posibilitando así el *ethos* de generar nuevas formas éticas y estéticas de estar en el mundo.

GONZALO RAMOS PÉREZ

O ENIGMA DA REVOLTA. ENTREVISTAS INÉDITAS SOBRE A REVOLUÇÃO IRANIANA. MICHEL FOUCAULT. TRADUÇÃO E APRESENTAÇÃO: LORENA BALBINO. SÃO PAULO: N-1, 2018.

Michel foucault: insurgir, tornar-se outro

As reações em torno de declarações de Michel Foucault sobre as revoltas populares ocorridas no Irã no final da década de 1970 foram bastante intensas e provocaram fortes críticas, por ocasião de tais acontecimentos. Daquele período até o presente, o interesse sobre tais declarações e o pensamento do filósofo francês acerca da questão iraniana não cessou e tem se mostrado vivo e renovado. Isso pode ser atestado, por exemplo, pela publicação, em 2005, nos Estados Unidos, do livro *Foucault and the Iranian Revolution*, de Janet Afary e Kevin B. Anderson¹; pela dissertação de mestrado de Maurício Pelegrini intitulada *Michel Foucault e a revolução iraniana*, defendida em 2015, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas; pela realização do Colóquio Internacional *Foucault y el dossier Irán: sobre la insurgencia y la resistencia*, em novembro de 2018, em Buenos Aires, na Argentina; e pela edição, em 2019, do n. 6 desta *Revista* espanhola, dedicado à temática *Foucault en Irán*.

¹ Livro foi traduzido por Fábio Faria e publicado no Brasil, em 2011, pela Realizações Editora com o título *Foucault e a revolução iraniana: as relações de gênero e as seduções do islamismo*.